

Guia de Bolso PCR

Material educativo com foco em parada cardiorrespiratória e manuseio do carrinho de emergência

DOI: 10.5281/zenodo.15851691

Essa obra se encontra licenciado sob uma licença:
Creative Commons Attribution 4.0 International

Autoras

Este material foi desenvolvido por Eduarda Cardoso Costa dos Santos e Maria Eduarda Araújo Alves, discentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, como parte do ETP de Gerência em Enfermagem no CTI Adulto do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

Sob a orientação das preceptoras Raquel Dias e Alessandra Aquino, e com o acompanhamento das docentes Érica Brandão, Geílsa Valente e Katerine Moraes, este e-book tem como objetivo fortalecer o conhecimento da equipe de enfermagem em situações de emergência.

O conteúdo consiste em um material educativo com orientações sobre o manuseio do carrinho de parada, condutas em paradas cardiorrespiratórias e medidas de segurança, além de um jogo interativo e um e-book explicativo, promovendo aprendizado leve, participativo e alinhado à rotina do CTI.

O que você encontra nesse e-book?

1. Introdução
2. Carrinho de Emergência
3. A padronização do carrinho
4. Conferência do carrinho de emergência
5. Parada Cardiorrespiratória
6. Algoritmo de PCR para adultos
7. Desfibrilação
8. Medicações essenciais
9. Pós parada: Cuidados Imediatos
10. Dicas Rápidas: o que fazer e não fazer?
11. Conclusão
12. Referências Bibliográficas

Introdução

A assistência prestada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) exige da equipe de enfermagem preparo técnico, tomada de decisões rápidas e atuação segura diante de situações críticas. Dentre os desafios da rotina, o reconhecimento e o manejo adequado da parada cardiorrespiratória (PCR) representam um dos momentos mais delicados, exigindo conhecimento preciso dos protocolos e domínio do uso do carrinho de emergência.

Este e-book foi elaborado como parte do ETP de Gerência em Enfermagem no CTI Adulto do Hospital Universitário Antônio Pedro, com o objetivo de oferecer à equipe um material de apoio que seja didático, direto e aplicável à prática clínica. O conteúdo reúne orientações atualizadas sobre os principais passos na abordagem da PCR, o uso correto do carrinho de parada e medidas preventivas para reduzir riscos e otimizar as ocorrências.

Além da parte teórica, este material é acompanhado de um jogo interativo estilo Quiz, que visa promover a fixação do conteúdo de forma leve, dinâmica e participativa, incentivando a educação continuada no ambiente de trabalho.

Esperamos que este material contribua para a capacitação da equipe, fortaleça a segurança dos atendimentos emergenciais e estimule uma cultura de aprendizado constante no cuidado intensivo.

Carrinho de emergência

É obrigatório que toda unidade de atendimento à pacientes tenha à disposição um carrinho de emergência, em um local de fácil acesso e de fácil deslocamento. Além disso, os profissionais que atuam no setor, devem e precisam conhecer o conteúdo de cada item presente no carrinho, assim como a habilidade de manuseio para o atendimento com excelência das possíveis ocorrências.

A manutenção e conferência do carrinho de emergência é de extrema importância em todos os setores. O carrinho de emergência deverá estar sempre com todos os itens do checklist, pronto para o uso e lacrado antes de ser aberto. Para isso, é imprescindível que após a abertura e uso dos conteúdos do carrinho, seja realizada a reposição e conferência de todos os materiais e equipamentos.

A quantidade de carrinhos de emergências varia de acordo com o tamanho e nível de complexidade de cada setor. O carrinho de emergência que não estiver em uso deverá estar devidamente lacrado e a abertura do carrinho deverá ser realizada em situações emergenciais que necessitem de agilidade.

O carrinho de emergência se mostra essencial na ocorrência de uma parada cardiorrespiratória, pois ele contém todos os materiais, medicamentos e equipamentos necessários para uma intervenção rápida e eficaz, otimizando o atendimento ao paciente.

A padronização do carrinho

A organização do carrinho de emergência é essencial para o atendimento das ocorrências de cada setor, por isso, a composição do mesmo deverá ser específica e direcionada para cada setor hospitalar. Ou seja, os setores seguem uma linha sequencial de padronização que deverá ser específica para o tipo de paciente que aquele setor recebe. que pode ser vista abaixo:

1. Base superior:

Desfibrilador, caixa com laringoscópios e outros materiais para intubação, tesoura, lidocaína spray.

2. Lateral:

Tábua de compressão, suporte de soro e cilindro de O₂.

A padronização do carrinho

3. Gavetas:

Gaveta	Componentes
1° Gaveta	Medicamentos
2° Gaveta	Materiais para acesso intravascular
3° Gaveta	Materiais para suporte ventilatório
4° Gaveta	Soluções e outros

A maior parte dos carrinhos de emergência seguem essa linha de padronização, como mostra a imagem ao lado. Conhecer e dominar essa organização é um enorme aliado para os profissionais da saúde.

Conferência (CTI/HUAP) do carrinho de emergência

EBSERH <small>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares</small> <small>Departamento Hospitalar - Serviço Hospitalar</small>	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO - HUAP FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DO CARRO DE EMERGÊNCIA (CTI/UCO)	 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Antônio Pedro
--	---	--

SETOR ¹		Data:		Data:		Data:		Data:	
CONFERÊNCIA									
Assinatura									
1ª GAVETA	QTD. PADRÃO	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.
Adenosina 6mg/2mL	03								
Água destilada 10mL	05								
Alfentanil 0,544mg/mL - 5 ml	02								
Amiodalona 150mg/3mL	10								
Atropina 0,25mg/1mL	12								
Bicarbonato 8,4% 10 ml	05								
Cloreto de sódio 0,9% 10ml	10								
Diazepam 10mc/2mL	02								
Epinefrina 1mg/mL (Adrenalina)	20								
Fentani 1, citrato 10 mL	06								
Flumazenil 0,1mg/mL - 5mL	04								
Glicose Hipertônica 50% 10mL	05								
Glucofólio de Cálcio 10% 0,5mEq/mL 10mL	05								
Hidrocortisona 100mg	02								
Lidocaina 2% sem vaso 20mg/mL 5mL	03								
Marandio, sulfato 50%	03								
Metoprolol 5mg	03								
Midazolam 50mg/10mL	06								
Naloxona 0,4mg/mL - 1mL	05								
Protamina 1%									
Succini colina 100mG (Suxamciônio)	01								
Vasopressina 20UI/mL - 1mL	02								
Vecurônio 10mg	01								
2ª GAVETA	QTD. PADRÃO	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.
Agulha 30x7	10								
Agulha 40x12	10								
Cateter intravenoso periférico flexível nº 14	03								
Cateter intravenoso periférico flexível nº 16	03								
Cateter intravenoso periférico flexível nº 18	03								
Cateter intravenoso periférico flexível nº 20	03								
Cateter intravenoso periférico flexível nº 22	03								
Eletrodo	05								
E. tipo 2 vias (Polifix)	02								
Equipamento gravitacional	02								
Gaze	03								
Lamina de bisturi nº 22	02								
Seringa 5 mL	05								
Seringa 10 mL	05								
Seringa 20 mL	05								
Cloresidina alcoólica	01								

Conferência (CTI/HUAP)

do carrinho de emergência

Tricotomia	01								
Torneira 3 vias	05								
SETOR:									
CONFERÊNCIA		Data:		Data:		Data:		Data:	
Assinatura									
3ª GAVETA	QTD. PADRÃO	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.
Cânula orofaríngea (guedel) nº 3	01								
Cânula orofaríngea (guedel) nº 4	01								
Cânula orofaríngea (guedel) nº 5	01								
Tubo 7	02								
Tubo 7.5	02								
Tubo 8	02								
Tubo 8.5	02								
Tubo 9.0	01								
Tubo 9.5	01								
Máscara Laringea 03	01								
Máscara Laringea 04	01								
Máscara Laringea 05	01								
Guia de intubação orotraqueal	01								
Sonda de aspiração 12	03								
Sonda de aspiração 14	03								
Fixador de traqueostomia	02								
Fixador de tubo	02								
Máscara	03								
Óculos	01								
Touca	03								
4ª GAVETA	QTD. PADRÃO	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.
Luva Estéril 8,0	02								
Luva Estéril 7,5	02								
Luva Estéril 7,0	02								
Luva de Procedimento cx	01								
Lidocaína Gel	01								
Gel (frasco)	01								
Solução de Cloreto de Sódio 0.9% - 500 mL	01								
Solução de Glicose 5% - 500 mL	01								
Hidroxietilenoamido (Voluven) 6%	01								
Filtro Bacteriológico	01								
Ringer Lactato	01								
Coletor fechado de aspiração	01								
Umidificador	01								
Trackcare (TOT)	01								
Ambú com reservatório									
BASE SUPERIOR	QTD. PADRÃO	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.	QTD.	Val.
Desfibrilador	01								
Unidade Geradora de MP	01								
Lâmina curva 3	01								
Lâmina curva 4	01								
Lâmina curva 5	01								
Laringoscópio	01								
Tesoura	01								
Lidocaína spray	01								
Nº DO LACRE RESPONSÁVEL									

Parada (PCR) cardiorrespiratória

A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma situação crítica que pode ter inúmeras causas. Ela é diagnosticada quando há uma interrupção da atividade respiratória e cardíaca do paciente e requer intervenção imediata como o Suporte Básico de Vida (SBV) e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) para que haja a redução de risco de morte associadas à PCR.

A parada cardiorrespiratória Intra-hospitalar (PCR IH) deve ser guiada por um conjunto de instruções e medidas. Para aumentar as chances de um paciente adulto sobreviver a um evento cardíaco, o socorrista deve seguir uma cadeia de sobrevivência. Essa cadeia está baseada na American Heart Association (AHA).

PCR IH:

Parada (PCR) cardiorrespiratória

Importância

- Principal fator para aumentar as chances de:
 - Retorno da circulação espontânea (RCE)
 - Sobrevivência com preservação neurológica

Características da RCP de alta qualidade

- Compressões torácicas com:
 - Frequência adequada
 - Profundidade adequada
- Permitir retorno completo do tórax após cada compressão
- Minimizar interrupções durante o procedimento
- Evitar ventilação excessiva
- Realizar 30 compressões para cada 2 ventilações de resgate

Técnica da Compressão Torácica

- Localização anatômica:
 - Identificar o processo xifoide (encontro das costelas na linha média inferior do tórax)
- Posicionamento das mãos:
 - Base da mão esquerda na metade inferior do esterno
 - Sobrepor a mão direita e entrelaçar os dedos
- Postura do socorrista:
 - Inclinar-se sobre a vítima, braços esticados
 - Utilizar o peso do próprio corpo para pressionar verticalmente o esterno

Parada (PCR) cardiorrespiratória

O enfermeiro e sua equipe precisam estar prontamente preparados no atendimento de emergência. Durante esse evento é indispensável fatores como: organização, equilíbrio emocional, conhecimento teórico-prático da equipe e distribuição correta das funções da equipe.

EQUIPE PCR	
Anotação e Medicação	Membro 1
Compressão 1	Membro 2
Compressão 2	Membro 3
Ventilação	Membro 4
Circulante	Membro 5
Líder	Membro 6

Ao reconhecer uma PCR deve-se iniciar a RCP imediatamente com alta qualidade, rápida, início da desfibrilação, serviço médico avançado e cuidados pós PCR.

Parada (PCR) cardiorrespiratória

Desfibrilação

A PCR pode ser causada por quatro ritmos: Fibrilação Ventricular (FV), Taquicardia Ventricular sem Pulso (TVSP), Atividade Elétrica sem pulso (AESP) e Assístolia. Nos casos de PCR no meio intra-hospitalar, os ritmos mais comuns encontrados são a assístolia e a atividade elétrica sem pulso (AESP).

Dentre os ritmos chocáveis, encontra-se a Fibrilação Ventricular (FV) e a Taquicardia Ventricular sem Pulso.

Dentre os ritmos não chocáveis, encontra-se a Assístolia e a Atividade elétrica sem pulso (AESP).

Desfibrilação

Nas situações em que os ritmos são considerados chocáveis, é necessário aplicar o suporte avançado de vida (SAV), específico para adultos, no qual inclui:

- RCP de alta qualidade

- **Desfibrilação**

As paradas cardiorrespiratórias (PCR) ocorridas por causa da fibrilação ventricular (FV) e da taquicardia ventricular (TV) que possuem intervenção precoce, ou seja nos casos que a desfibrilação for realizada entre 3 a 5 minutos após o início da parada, pode elevar a taxa de sobrevivida para 50% a 70%.

Na presença de assistolia ou atividade elétrica sem pulso (AESP), o choque elétrico não está indicado. Nesses casos, o tratamento deve se concentrar na realização imediata de manobras de RCP de alta qualidade, administração de medicações apropriadas e identificação e correção das causas reversíveis que desencadearam a parada.

- Manejo das vias aéreas
- Acesso venoso e Administração de medicamentos
- Monitorização contínua

Medicações essenciais

1º GAVETA - MEDICAÇÃO	
Princípio ativo	Quantidade Padrão
Adenosina 6mg/2mL	3
Água Destilada 10 mL	5
Alfentanil 0,544mg/mL	2
Amiodarona 150mg/3mL	10
Atropina 0,25/1mL	12
Bicarbonato 8,4% 10mL	5
Cloreto de sódio	10
Diazepam 10mg/2mL	2
Epinefrina 1mg/mL (Adrenalina)	20
Fentanila, citrato 10mL	6

Medicações essenciais

Princípio ativo	Quantidade Padrão
Flumazenil 0,1mg/mL	4
Glicose Hipertônica 50% 10mL	5
Gluconato de Cálcio 10% 0,5 Eq/mL	5
Hidrocortisona 100mg	2
Lidocaína 2% sem vaso 20mg/mL 5mL	3
Magnésio, sulfato 50%	3
Metoprolol 5mg	3
Midazolam 50mg/10mL	6
Naloxona 0,4mg/mL 1mL	5
Protamina 1%	3
Succinilcolina 100mg	1
Vasopressina 20Ui/mL	1

Medicações essenciais

No contexto da parada cardiorrespiratória (PCR), o manejo farmacológico pode ser realizado com o uso de vasopressores e antiarrítmicos. Os **vasopressores** têm como principal objetivo aumentar a pressão de perfusão coronariana, favorecendo o retorno da circulação espontânea. Entre os fármacos desse grupo, destacam-se a **adrenalina, a vasopressina e a noradrenalina**. Já os **antiarrítmicos** comumente utilizados incluem a **amiodarona, lidocaína, sulfato de magnésio, procainamida** e os betabloqueadores.

É importante destacar que algumas intervenções não são recomendadas de forma rotineira durante a PCR, por não apresentarem benefício comprovado ou por poderem causar efeitos adversos. Entre essas intervenções estão a reposição volêmica indiscriminada, o uso de marca-passo durante a PCR, a manobra de soco precordial, bem como a administração intravenosa de atropina, bicarbonato de sódio, gluconato de cálcio, corticosteroides e anti-trombóticos.

Vasopressores

Adrenalina (Epinefrina)

Classificação e ação:

- Fármaco agonista dos receptores α e β -adrenérgicos
- Efeito principal na PCR: estimulação dos receptores α -adrenérgicos

Efeitos fisiológicos:

- Vasoconstrição periférica → aumenta a pressão de perfusão coronariana
- Favorece o retorno da circulação espontânea (RCE)
- Aumenta a:
 - Frequência cardíaca
 - Força de contração do miocárdio
 - Débito cardíaco

Indicação na PCR:

- Considerada o primeiro fármaco a ser administrado em qualquer ritmo de parada cardíaca
- Reforçada pelas diretrizes atuais

Vasopressores

Amiodarona

Classificação:

- Fármaco da classe III dos antiarrítmicos

Mecanismo de ação:

- Bloqueia os canais de potássio nas células miocárdicas
- Também apresenta efeitos das classes:
 - I (bloqueadores de canais de sódio)
 - II (betabloqueadores)
 - IV (bloqueadores de canais de cálcio)

Indicação na PCR:

- Uso intravenoso eficaz no tratamento de arritmias graves, como:
 - Taquicardia ventricular (TV)
 - Fibrilação ventricular (FV) associadas à PCR

Limitações:

- Não eficaz como medida preventiva para evitar nova parada cardíaca após o RCE
- Quando a amiodarona não estiver disponível, a lidocaína pode ser utilizada como alternativa, sendo considerada pela American Heart Association (AHA) uma medicação de segunda linha

Amiodarone

Pós parada

cuidados imediatos

Os pacientes que retornam após uma PCR são considerados de altíssimo risco, por isso, exigem cuidados intensivos e monitoramento contínuo.

Condutas imediatas após o RCE

- Identificar e corrigir rapidamente as causas da PCR, a fim de evitar nova parada
- Garantir a perviedade das vias aéreas:
 - Avaliar pacientes que foram ventilados com bolsa-válvula-máscara durante a RCP
 - Considerar a necessidade de via aérea invasiva, como a intubação orotraqueal

Cuidados de Enfermagem na Monitorização Pós-PCR

- Controle da temperatura corporal
- Manutenção da estabilidade hemodinâmica
- Avaliação do estado neurológico
- Correção e monitoramento do equilíbrio metabólico
- Manejo do Tubo Endotraqueal (monitorar pressão do cuff)
 - Inspeccionar e confirmar a posição correta do tubo

Papel do Enfermeiro

- Responsável pelos cuidados clínicos imediatos e pelo suporte à reabilitação física e emocional
- Atenção às fragilidades emocionais do paciente, como possíveis sintomas de estresse pós-traumático

Pós parada

cuidados imediatos

Além disso, é função da equipe repor imediatamente tudo o que foi utilizado, para assegurar que o carrinho de parada volte a estar completo e funcional para outras possíveis ocorrências, sem atraso na resposta. Reorganizar o ambiente após a ocorrência também é de extrema importância para a eficácia terapêutica e a segurança no atendimento, logo, a equipe deve ser responsável pelo descarte adequado de todo o material utilizado durante a parada de acordo com as normas da instituição.

Dicas rápidas

o que fazer e não fazer?

Faça isso:

Estabeleça divisão de funções logo no início da PCR:

→ Compressor, ventilador, monitoramento, medicações e anotação.
Organização salva tempo e vidas.

Comunique-se com clareza e objetividade:

→ Use frases curtas, em voz firme, evite gritos ou conflitos.

Mantenha clima de colaboração na equipe:

→ Respeite a liderança do momento (geralmente o médico ou enfermeiro mais experiente) e siga o plano.

Garanta vias aéreas e ventilação eficaz:

→ Avalie necessidade de via aérea avançada e monitore o cuff.

Monitore o paciente integralmente no pós-PCR:

→ Ventilação, perfusão, consciência, temperatura, eletrólitos e causa da PCR (5H e 5T).

Reponha e reorganize o carrinho de emergência imediatamente após o atendimento.

Registre tudo:

→ Tempo de início, manobras, drogas, desfibrilação, tempo de RCE, condições pós-PCR.

Ofereça apoio à família e à equipe:

→ Todos são afetados pelo evento. Uma escuta empática faz diferença.

Dicas rápidas

o que fazer e não fazer?

Evite isso:

Usar linguagem violenta, irônica ou autoritária com colegas:

→ Nem mesmo em ambiente de extrema pressão.

Interromper compressões sem necessidade real:

→ Até 10 segundos no máximo!

Ventilar em excesso:

→ Isso reduz o retorno venoso.

Deixar material utilizado sem destinação:

→ Leve tudo ao expurgo e substitua.

Esquecer de controlar a pressão do cuff após estabilização.

Abandonar o paciente após o RCE:

→ Lembrar que o paciente continua em estado crítico!

Omitir registros:

→ Documentação é essencial para segurança e respaldo legal.

Conclusão

Este material foi pensado especificamente para o setor CTI Adulto, com carinho e responsabilidade para ser mais do que um simples guia. Queremos que ele seja uma ferramenta de apoio real na rotina da enfermagem, oferecendo informações claras, práticas e aplicáveis ao dia a dia da unidade.

A atuação no CTI Adulto exige preparo contínuo, atenção aos detalhes e, acima de tudo, trabalho em equipe. Em situações emergenciais, como a parada cardiorrespiratória, cada segundo conta, logo, cada profissional bem treinado faz a diferença entre a vida e a morte.

Esperamos que o conteúdo apresentado, aliado ao Quiz interativo, estimule o aprendizado ativo, fortaleça a confiança da equipe e incentive a educação permanente no ambiente de terapia intensiva.

Que este seja apenas um dos muitos passos rumo a uma assistência mais segura, eficaz e humanizada.

Referências

AMERICAN HEART ASSOCIATION. ACLS Advanced Cardiac Life Support: provider handbook. Las Vegas: Satori Continuum Publishing, 2016.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020. [S. l.], 2020. Disponível em: https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelinesfiles/highlights/hghlghs_2020eccguidelines_portuguese.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

BRISKE KLUG, Gustavo Alberto et al. Manejo farmacológico da parada cardiorrespiratória em adultos. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 4, n. 5, p. 20406–20425, set./out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n5-154>. Acesso em: 29 jun. 2025.

CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS. LIMA, Daniel Souza. Parada cardiorrespiratória do paciente adulto no âmbito intra-hospitalar: subsídios para atuação do enfermeiro. Paracatu: UniAtenas, 2019.

EDITORA ATENA. Meu carrinho de parada. [S. l.]: Atena Editora, 2022. Disponível em: <https://www.edocbrasil.com.br/>. Acesso em: 18 jun. 2025.

PREFEITURA DE LONDRINA. Procedimento Operacional Padrão – Padronização do carrinho de emergência. POP-36, 01 set. 2021. Acesso em: 02 jul. 2025.

KRUG SEABRA, Maurício; LEAL, Gabriel Azevedo; CASTRO, João de Carvalho. Terapia elétrica: desfibrilação e cardioversão de taquiarritmias. [S. l.]: [s. n.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.cercp.org/wp-content/uploads/2015/10/Guidelines-RCP-AHA-2015-Full.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2025.

SCHIAVO GIANNETTI, Natali; TIMERMAN, Sergio. Cuidados pós-ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 312–315, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182803312-5>. Acesso em: 27 jun. 2025.